

Aprel, 2026-yil

MILLIY MA'NAVIY MEROS VOSITASIDA BOSHLANG'ICH TA'LIM SINFI
O'QUVCHILARINI NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK - PSIXOLOGIK
IMKONIYATLARI.

Murodova Farangis G'anisherovna

Alfraganus Universiteti "Pedagogika" kafedrası v.b dotsenti.,
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD).

Rahmatova Shahrizoda Anvarjon qizi

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19652207>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini rivojlantirishda milliy ma'naviy merosimiz – xalq og'zaki ijodi, mumtoz adabiyot va milliy qadriyatlarning ta'limda tutgan o'rni tahlil qilinadi. O'quv jarayonning pedagogik va psixologik jihatlari yoritilib, o'quvchilar lug'at boyligini oshirish va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish uchun turli xil usullar, metodikalar, innovatsion texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati borgan sayin ortib bormoqda, bu esa maqollaning dolzarbligini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: Mumtoz adabiyot, nutq, boshlang'ich ta'lim, milliy qadriyat, samarali metod va usullar.

Abstract. This article analyzes the role of our national spiritual heritage - folk oral literature, classical literature and national values in education in the development of speech culture of primary school students. The pedagogical and psychological aspects of the educational process are highlighted, and the importance of using various methods, techniques, and innovative technologies to increase students' vocabulary and develop communication skills is increasing, which ensures the relevance of the article.

Keywords: Classical literature, speech, primary education, national values, effective methods and techniques.

Аннотация. В данной статье анализируется роль нашего национального духовного наследия – народной устной литературы, классической литературы и национальных ценностей – в воспитании и развитии речевой культуры учащихся начальной школы.

Подчеркиваются педагогические и психологические аспекты образовательного процесса, а также подчеркивается важность использования различных методов, техник и инновационных технологий для расширения словарного запаса учащихся и развития коммуникативных навыков, что обеспечивает актуальность статьи.

Ключевые слова: Классическая литература, речь, начальное образование, национальные ценности, эффективные методы и техники.

Kirish. Bilamizki bugungi kunda ta'lim mazmuni bolalarni har tamonlama komil inson bo'lishiga chuqur bilimli, ma'naviyati yuksak, axloqiy, Vatanimiz ravnaqiga hissa qo'sha oladigan shaxs bo'lishiga qaratilgan. Rivojlanayotgan davlatlarni ta'lim muassalari mustaqil fikrlay oladigan, kasb hunar va zamonaviy bilimlarni egallaydigan, mustaqil hayotga qadam qo'ya oladigan, yoshlarni tarbiyalashlari bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligini jahon miqyosida yillar sayin barqarorlashib borayotgan bir paytda uning kelajagi bugungi avlodlarni bilimdon, barkamol inson bo'lib yetishishiga chambarchas bog'liq.

Aprel, 2026-yil

Ertangi kuni, kelajagi va farovon bo'lishini o'ylagan davlatlar, avvalo yosh avlodni tarbiyalashiga uzviy bog'liq. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022 -yil 11-maydagi "2022-2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-son, 2022 -yil 28-yanvardagi "2022- 2026- xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya * международная научно-практическая конференция * international scientific-practical conference -331- yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son, 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlarni to'g'risida" PQ-4884- sonli qarori, 2021-yil 26- martdagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5040-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'quvchilarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash ishlarini yanada takomillashtirish to'g'risidagi" 577-son qarorini amalga tadbiriq qiluvchi "Umumiy o'rta va o'rta maxsus davlat ta'lim muassasalarida psixologik xizmat faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi Nizom"ning ishlab chiqilishi va Xalq ta'limi vazirligi tomonidan tasdiqlanishi mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-xuquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi. Ona tili fanni o'quvchilarning til me'yorlari og'zaki va yozma nutq malakalarini shakllantirish, imlo va uslubiy jihatlardan savodxon qilish , mustaqil va ijobiy fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishni nazarda tutadi.

Boshlang'ich sinf davri bolalarni shaxs sifatida shakllantirishda muhim bosqich bo'lib, bu jarayonda ta'lim mazmunini milliy - ma'naviy meros bilan boyitish katta pedagogik ahamiyatga ega. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv jarayonidagi faolligini oshirishda xalq pedagogikasi, urf-odatlar, milliy o'yinlar, maqol va matallar, ertaklar muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Milliy-ma'naviy meros—bu xalqning asrlar davomida shakllangan madaniy, axloqiy, ma'rifiy va tarbiyaviy qadriyatlar majmuasidir. Unga xalq og'zaki ijodi, urf - odatlar, marosimlar, milliy bayramlar, buyuk mutafakkirlar asarlari kiradi.

Boshlang'ich ta'limda bu merosdan foydalanish:

- o'quvchilarda milliy o'zlikni anglashni kuchaytiradi;
- axloqiy sifatlarni shakllantiradi;
- dars jarayoniga qiziqishni oshiradi;
- bilimlarni hayot bilan bog'lashga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari ko'proq obrazli tafakkurga ega bo'lgani sababli ertaklar, rivoyatlar, afsonalar orqali berilgan bilimlar samaraliroq o'zlashtiriladi. Masalan, dars jarayonida:

- maqol va matallar orqali axloqiy tushunchalarni singdirish;
- milliy o'yinlar yordamida jismoniy va aqliy faollikni oshirish;
- ertak va rivoyatlara sosida o'qish savodxonligini rivojlantirish;

• buyuk allomalar (Alisher Navoiy, Ahmad Yassaviy) hayoti va ijodidan namunalarni keltirish orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish mumkin.

Bu usullar o'quvchilarning faqat tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi bo'lishiga xizmat qiladi. Milliy ruhda tashkil etilgan darslar o'quvchilarning emotsional holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday darslarda:

- o'quvchilar erkin fikr bildiradi;

- jamoada ishlash ko'nikmalari rivojlanadi;
- bilimlar mustahkam va uzoq muddatli bo'ladi.

Ayniqsa milliy - ma'naviy meros asosida olib borilgan ta'lim-tarbiya jarayoni ota ona va maktab hamkorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Ta'lim-tarbiya mazmunining ta'sirchanligi uning mohiyatini ochib berishga qaratilgan intellektual merosni tanlashda amal qiladigan tamoyillarga rioya etishni taqozoetadi. Pedagogik faoliyatni tashkil qilishda 3-4 sinflar uchun o'qish va dasturiga material tanlashquyidagi tamoyillarga asoslanib amalga oshirilsa kutilgan natijaga erishiladi:

- dastur mavzulariningilmiyligi, ixchamligi, qiziqariligi, dalillarga tayanganligi, qo'llashga mosligi, uzviyligi, tarixiyligi;
- o'quvchilarning ma'naviy ehtiyoji, talabi, qiziqishlariga mosligi;
- o'quvchilarning yosh fiziologik holatigamosligi;
- ilmiy va milliy xarakterni ifodalashi;
- o'quvchi faolligini ta'minlay olishi;
- o'quvchi mantiqiy fikr doirasining shakllanishi, tarbiyasiga ta'siri;
- o'quvchini ruhiy va jismoniy holatini inobatga olinishi.

Eng muhim mezon ta'lim mazmuni o'zining g'oyaviy yuksakligi va o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashgaxizmat qilish darajasi bilan izohlanadi. Ushbu tamoyillar boshlang'ich sinf darsliklariva uslubiy qo'llanmalar, ajododlarimiz milliy-ma'naviy merosi hamda ularning tarbiyaviy ahamiyatini o'quvchi ongiga yetkaza oladigan ma'rifiy manbalarni tanlashda ham amal qiladi.

Bu o'z navbatida boshlang'ich sinf o'quvchilariningfaolligini oshirishda dasturilamal bo'lib xizmat qiladi. Aynan shu tamoyillarga tayangan holda o'qish darslarining mazmuniga mos ajdodlarimiz milliy-ma'naviy merosidan namunalar tayyorlanadi.

Dars jarayonini tashkil etishning ikkinchi tomoni o'qituvchi madaniyati va kompetentligibilan bog'liq bo'lib, u dasturda va darslikda berilgan ilmiy bilim tizimini o'quvchiga yetkazish bilan cheklanib qolmay, balkiu shu bilimlar tizimidagi materiallar dalillarga tayangan holdavahayotiy tajriba asosida bayon etadi.

Har bir darsning asosiy maqsadi o'quvchini faqat ilmiy bilim bilan qurollantirishdaniborat bo'libgina qolmay, balkibilim o'quvchi tomonidan yakka tartibda mustaqilravishda egallanishi ham lozim, bu o'rinda asosiy maqsad badiiy yoki xalq san'ati, diniy, xalqpedagogikasi manbalari asosida ma'naviy-axloqiy bilim olishni tashkil etish va uni rivojlantirishga ahamiyat berish zarurdir.

Barcha shakldagi darslar jarayonida o'quvchilarni faollashtirishda o'zbek milliy-ma'naviy merosini shakllantirishdagi og'zaki bayon qilish, savol-javob, munozarali vaziyat yaratish, mustaqil ishlash, didaktik o'yinlardan foydalanish, manbabilan ishlash, yozma ishlardan foydalanish, diagramma va jadvallar tuzish kabiusullardan foydalanib amalga oshirilishi lozim.

Boshlang'ich sinf o'quvchisi turli usullar bilan mavzu mohiyatini ochib beradiganasosiy g'oya negizida qator o'zbek xalqining milliy-ma'naviy merosi dinamikasi bilan tanishish orqali,ularda xalqimiz qadimdan ulug'lab kelayotgan insoniy fazilatlar shakllanib boradi va o'z navbatida milliy qadriyatlarga hurmat bilan qarash kabi axloqiy fazilatlar shakllanadi.

APRIL, 2026-YIL

Masalan, 4-sinf o'qish darslarida berilgan ertaklar “Qanoat va ochko'zlik, insonparvarlik va saxovat” mavzusi orqali o'zbek xalqining insonparvarlik, sabr-irodalilikka ham va saxovatlilik qadriyatlarining mohiyatini o'quvchi ongida shakllantirishdaularning mazmunini ochib beruvchi qator manbalargaham to'xtaladi. O'quvchi dars jarayonida qanoat negizida –ozga ham, ko'pga ham, og'irlikka ham, xursandchilikka ham ko'nikish, sabr qilish, nafsni tiyish ekanligi; ochko'zlik –qanoatsizlik, sabrsizlik, natijasiinsonlar o'rtasida mehr-oqibatni yo'qolishi, do'stlik, birodarlik, muruvvat me'yorini belgilovchi hislat,yoshlar o'rtasidagi sabrsizlik, ochko'zlik, jaholatning tub negizlari va ularni bartaraf etish yo'llarini izlab topishhaqida ma'lumot oladi.

„**Xotira**“ o'yini - O'qituvchi mavzuga oid so'zlarni aniq , ammo tez aytadi. Qalam, gul, qalamdon, guldon. O'quvchilar ham shu tartibda takrorlab aytishi kerak bo'ladi. Xat – savod o'rgatish davri o'quvchilar faoliyatini hal qiluvchi bosqich hisoblanadi . Bolaning aqli, irodasi , dunyoqarshi shu davrda shakllanadi va rivojlanadi. O'yinlar esa ularning qiziqishlarini yanada oshiradi , kayfiyatlarni ko'taradi. Didaktik o'yinlar , amaliy mashg'ulotlar o'quvchining nutqini o'stiradi.

„**So'zsiz hikoya**“ metodi - O'qituvchi rasm yoki sahnani ko'rsatadi, lekin hech narsa tushuntirmaydi. O'quvchilar mustaqil ravishda voqeani gapirib beradi. Tayyor yo'naltirishsiz nutq shakllantirish va bolalar mustaqil fikrlashni shakllantiriladi.

„**5 ta gap bilan hikoya**“ metodi - O'quvchi ertak yoki voqeani faqat 5 ta gap bilan ifodalaydi. Qisqa, aniq nutqqa o'rgatadi. Bu metod orqali o'quvchilar mantiqiy va lo'nda fikrlashlashlari rivojlanadi.

„**Baskitbol**“ metodi - O'qituvchi rangli qog'ozdan yasagan to'plar orqasi biron bir shart yozadi. Doskaga chiqqan o'quvchilar birin ketin to'pni olib berilgan shartlarini bajarishadi.

To'p orqasiga tez aytishlar, biron mavzuga oid maqol yoki ertakalar yoki she'r aytib berishlar vazifa sifatida beriladi. Bu metod orqali o'quvchilar mustaqil, erkin va tezkorlik shakllanadi va nutqidagi kamchiliklar asta-sekinlik bilan to'g'irlanadi.

Nutq kishi ruhiyatining boshqa jihatlarini, xotira, diqqat, o'y hayollar, idrok, irodasi, sezgisi kishi ongida rivojlanishida ham katta ahamiyatga ega. Bolalar nutqini rivojlantirish samaradorligiga erishish uchun ularning bilim darajasini, shaxsiy qobiliyati va qiziqishi xususiyatlarini inobatga olish kerak. Bolalarni nutqini rivojlantirish uchun turli xil metodlar ishlab chiqilishi kerak. Har bir bola nutqi kamchiligini xalq og'zaki ijodi namunalari yordamida to'g'irlasak bo'ladi. Milliy ma'naviy meros vositasida nutqni rivojlantirish — bu bolaning ham tilini, ham dunyoqarashini tarbiyalash jarayonidir. Xalq og'zaki ijodi elementlarini tizimli qo'llash orqali biz nafaqat nutqiy nuqsonlarni to'g'rilashga, balki komil inson shaxsini shakllantirishga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch.—Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti, 2008.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent:O'qituvchinashriyoti,1992.
3. Jo'rayev R. X.Pedagogika.—Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2010. 4.Qodirova F. R. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi.—Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2018